

МУРОЖААТ ҚИЛИШ ҲУҚУҚИ КОНСТИТУЦИЯВИЙ-ҲУҚУҚИЙ ИНСТИТУТ СИФАТИДА

Юлдашов Содиқ Оқбаевич

Ташкент халқаро университети профессори, ю.ф.ф.д. (PhD)

Аннотация. Ушбу мақолада Ўзбекистон Республикасида Жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожаатлари конституциявий ҳуқуқнинг алоҳида институт сифатида ҳуқуқий таҳлил этилган.

Калит сўзлар: мурожаат, жисмоний шахсларнинг мурожаатлари, юридик шахсларнинг мурожаатлари, жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожаатлари институти, жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожаатлари институтининг предмети ва принциплари.

Башарият жамияти тадрижий тараққиёти жараёнида инсон ҳуқуқлари энг қадрли неъмат сифатида эътироф этилиб келинган. Бу ҳақида жаҳон давлатчилиқ ва қонунчилиқ тарихида кўплаб назарий ғоялар ёзилган ва амалий далиллар келтирилган. Бироқ бу ҳуқуқ XVIII асрга келибгина ҳуқуқий ҳужжатларда ўз аксини топган, холос.

XX асрнинг иккинчи ярмига келиб, яъни Бирлашган Миллатлар Ташкилоти ташкил топгандан сўнг, инсон ҳақ-ҳуқуқлари том маънода, халқаро ҳамжамият ва дунё давлатлари томонидан энг олий қадрият дея тан олингани ҳолда, миллий қонунчилигига сингдирилди ва амалга ошириш механизлари институтлари ташкил этилди.

Мамлакатимиз мустақиллигининг дастлабки даврлариданок, қабул қилинган Асосий қонуннинг 40-моддасида “Ҳар ким бевосита ўзи ва бошқалар билан биргаликда давлат органларига ҳамда ташкилотларига, фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органларига, мансабдор шахсларга ёки халқ вакилларига аризалар, таклифлар ва шикоятлар билан мурожаат қилиш ҳуқуқига эга. Аризалар, таклифлар ва шикоятлар қонунда белгиланган тартибда ва муддатларда кўриб чиқилиши шарт”, деган қоида мустаҳкамлаб қўйилди.

Ушбу ҳуқуқий нормада: *биринчидан*, шахсларга муайян ҳаракатларни содир этиш мумкинлигини кўрсатувчи ҳуқуқ нормалари назарда тутилган (масалан, шахсга давлат органларига мурожаат этиш ҳуқуқи), *иккинчидан*, мурожаатларни кўриб чиқадиган давлат органлари ва уларнинг мансабдор шахсларига муайян ҳаракатларни содир этиш шартлигини кўрсатувчи ёки маълум бир мажбурият юкловчи нормалар сифатида акс эттирилган.

Шунингдек, юқорида қайд этилган конституциявий нормани кафолати сифатида Қомусимизнинг 55-моддасида “Ҳар кимга ўз ҳуқуқ ва эркинликларини суд орқали ҳимоя қилиш, давлат органларининг ҳамда бошқа ташкилотларнинг,

улар мансабдор шахсларининг қонунга хилоф қарорлари, ҳаракатлари ва ҳаракатсизлиги устидан судга шикоят қилиш ҳуқуқи кафолатланади”, деган ҳуқуқий меъёр белгиланган бўлиб, бу кафолатлар икки асосий қоида билан белгиланади: *биринчиси*—ҳуқуқлар давлат органлари ёки айрим шахслар томонидан бузилган ҳар бир ҳолатда судга арз қилиш ҳуқуқи; *иккинчиси*—қонунда белгиланган ҳуқуқ ва эркинликлар мажбурий таъминланишини сўраб судга мурожаат этиш ҳуқуқи, яъни субъектив ҳуқуқни амалга ошириш [1;216].

Шуни таъкидлаш лозимки, конституцион нормалар махсус қонунларда аниқлаштирилган ёки аниқлаштирилмаганлигидан қатъи назар амал қилиш аҳамиятини йўқотмайди. Шунингдек, Конституцияда назарда тутилган айрим нормаларнинг амал қилиши махсус қонунларда аниқлаштирилиши ёки тўла очиб берилишини истисно этмайди, чунки тегишли қонун ҳужжатларида конституциявий нормаларни тадбиқ этишнинг тартиб-қоидалари белгилаб қўйилади.

Жисмоний ва юридик шахсларнинг давлат органлари, ташкилотлар, улар мансабдор шахсларига ариза, таклиф ва шикоят билан мурожаат этиши – бу уларнинг давлат ва жамият бошқарувида қатнашишининг амалий шаклидир.

Жисмоний ва юридик шахслар ушбу ҳуқуқнинг моҳиятини очишда куйидагиларни назарда тутиши керак: *биринчидан*, ариза, таклиф ва шикоятлар барча ваколатли давлат органлари, ташкилотлар, улар мансабдор шахсларига берилиши мумкин. Уларнинг раҳбарлари ва масъул шахслари ушбу мурожаатларни қабул қилишни рад эта олмайдилар; *иккинчидан*, ариза, таклиф ва шикоятларда нафақат давлат органлари фаолиятини такомиллаштиришга доир таклифлар, балки улар фаолиятидаги камчилик, хато ва нуқсонларни кўрсатувчи, шунингдек, кенг доирадаги ижтимоий-иқтисодий, сиёсий, маданий, жамият ва давлат ишларини бошқариш масалалари бўйича таклифлар ҳам бўлиши мумкин; *учинчидан*, ушбу ҳуқуқ жисмоний ва юридик шахсларнинг давлат ва жамоатчиликка оид манфаатлар учун курашишларининг самарали воситаси ҳисобланади; *тўртинчидан*, жисмоний ва юридик шахсларнинг ариза, таклиф ва шикоятлари оғзаки, ёзма ва электрон шаклда берилиши мумкин.

Бу институт ҳам кўпгина конституциявий институтлар каби тармоқлараро хусусиятга эга бўлиб, ҳуқуқнинг бошқа тармоқларидаги нормалар билан тартибга солинади. Масалан, мурожаатлар тўғрисидаги қонун ҳужжатларини бузганлик, худди шунингдек, туҳмат ва ҳақоратдан иборат мурожаатга доир муносабатлар маъмурий ва жиноят ҳуқуқлари, ариза ёки шикоят бериш ва уни кўриб чиқиш билан боғлиқ зарар, маънавий зиённи компенсация қилиш каби муносабатлар фуқаролик ҳуқуқи билан тартибга солинади.

Демократик жамиятда фикр ва ғояларни эркин ифодалаш инсоннинг энг қимматли ҳуқуқларидан биридир. Шунинг учун ҳар бир жисмоний ва юридик шахс қонунда назарда тутилган эркинликларини поймол этилиши юзасидан эркин гапириши, ёзиши ва нашр этиши мумкин.

Аслида, фикр юритиш ва сўз эркинлиги каби конституциявий нормалар алоҳида конституциявий эркинликлар ҳисобланса-да, ўз мазмунига кўра, жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожаатлари институтининг алоҳида элементи бўлиб, уни ҳар жиҳатдан тўлдирди ва мустаҳкамлайди. Хусусан, *фикр юритиши*—инсоннинг ўзига бўлган ишончи ва билимига асосланиб, давлат ва жамият ҳаёти, мамлакатда амалга оширилаётган ислохотлар жараёни, ижтимоий-иқтисодий, сиёсий, маънавий, ҳуқуқий ва бошқа соҳалардаги муаммоларга доир мулоҳаза ва қарашларини эркин баён қилиш ҳуқуқи бўлса, *сўз эркинлиги*—фуқароларнинг оғзаки равишда фикр билдириш ҳуқуқидир. Фуқаролар сўз эркинлиги орқали ўзининг сиёсий ҳуқуқларидан кенг фойдаланиш имкониятига эга бўладилар, яъни улар жамият ва давлат ишларини бошқаришда бевосита ҳамда ўз вакиллари орқали иштирок этиш, референдумлар ўтказиш, давлат органларининг фаолияти устидан жамоатчилик назоратини амалга ошириш, қонунларда белгиланган тартибда митинглар, йиғилишлар ва намоёнликлар уюштиришда ўз мулоҳазаларини баён қилиш ва қатнашиш имкониятига эга бўладилар.

Фикр юритиш ва сўз эркинлигининг Оммавий ахборот воситаларида ифодаланиши демократик жамиятнинг кенг қўлланиладиган муҳим воситасидир. Шунинг учун бу конституциявий норма Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг XV боби ва янги таҳрирдаги “Оммавий ахборот воситалари тўғрисида”ги [Қонуннинг](#) 5-моддасида мустаҳкамлаб қўйилган. Бу эса, умум эътироф этилган Фуқаролик ва сиёсий ҳуқуқлар тўғрисидаги халқаро Пактнинг 19-моддасида назарда тутилган қонунга мос келади [2;28].

Президент Ш.М.Мирзиёев таъкидлаганидек, “Ўтган уч йил мобайнида Ўзбекистонда сўз эркинлигини таъминлаш, оммавий ахборот воситаларини ҳар томонлама ривожлантириш, журналист ва блогерларнинг эркин фаолият юритиши ва ижод қилишлари учун ҳуқуқий асослар ва кенг имкониятлар яратилди. Бундан кейин ҳам “тўртинчи ҳокимият” вакиллариининг эркин ва холис фаолият юритишлари, мамлакатимизда амалга оширилаётган жадал ислохотларни халқимиз ва халқаро ҳамжамят учун очиқ-ойдин ёритишлари учун барча шарт-шароитларни яратамиз. Жойлардаги муаммо ва камчиликларни рўй-рост очиб бериш, уларни ҳаққоний ёритишларида мен профессионал журналистларни ҳаммиса ва ҳар томонлама қўллаб-қувватлашга тайёрман”[3].

Конституциявий-ҳуқуқий институт сифатида жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожаатлари институтини ривожлантирмасдан асосий мақсадимиз бўлган инсонпарвар демократик ҳуқуқий давлат барпо этиш ҳақида ҳеч қандай фикр бўлиши мумкин эмас.

Шу боис, бу институтнинг таъсирчан ва амалий механизмларини яратиш учун қуйидагиларни амалга ошириш тавсия этилади: *биринчидан*, жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожаатларига доир қонунчиликни янада такомиллаштириш; *иккинчидан*, давлат органлари, шу жумладан мурожаатларни кўриб чиқувчи институционал тузилмаларнинг жисмоний ва юридик шахслар билан ҳуқуқий муносабатларини аниқ тартибга солувчи маъмурий процедураларни ривожлантириш; *учинчидан*, қонунлар ва қонуности ҳужжатлари лойиҳаси бўйича кенг жамоатчилик таклифларини ўрганиш амалиётини жорий этиш; *тўртинчидан*, ваколатли давлат органлари томонидан қабул қилинган қонун ҳужжатлари устидан шикоят қилиш тартибини такомиллаштириш; *бешинчидан*, жисмоний ва юридик шахслар мурожаатларини коллегиял эшитиш механизмларини жорий этишни назарда тутувчи маъмурий адлия тизимини ривожлантириш; *олтинчидан*, “Электрон ҳуқумат” тизимини такомиллаштириш орқали давлат хизматлари кўрсатишнинг самарадорлигини ошириш; *еттинчидан*, аҳолининг ўз ҳуқуқ ва эркинликларини тўлиқ англаб олишга йўналтирилган тарғибот тадбирларини кенгайтириш; *саккизинчидан*, мурожаатларни холисона, тўлиқ ва ўз вақтида кўриб чиқишда масъулиятсизликка йўл қўйган мутасаддиларнинг жавобгарлиги тўғрисидаги кўрилган чора-тадбирларни тизимли равишда ОАВ ва ижтимоий тармоқларда ёритиб бориш; *тўққизинчидан*, жисмоний ва юридик шахсларнинг жамият ва давлат ҳаётига оид жўяли таклифлари бўйича уларни рағбатлантириш чораларини кўриш; *ўнинчидан*, мурожаатларни кўриб чиқадиган тузилмалар фаолиятига ошкоралик бериш ва амалга оширган ишлари ҳақида аҳолини мунтазам хабардор қилиб бориш; *ўн биринчидан*, жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожаатлари институтига оид қонунчилик ижроси масалалари бўйича мутахассислар жалб этилган ҳолда ОАВда мунтазам мулоқотлар ташкил этишни ривожлантириш; *ўн иккинчидан*, жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожаатлари институтига оид услубий-ўқув қўлланмаларини чоп этиш, тегишли ўқув масканларида дарсликлар ҳажмини кўпайтириш.

Зеро, жисмоний ва юридик шахслар қанчалик ўз ҳуқуқ ва эркинликларидан кенг фойдалансалар, улар шунчалик жамиятдаги мавжуд бўлган иллатларга қарши кескин кураша оладилар. Ҳеч ким фуқаролар устидан тазйиқ ўтказа олмайди [4;44].

Хуқуқ соҳасининг ҳар қандай қонунлари каби жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожаатлари институтига доир қонунлар ҳам ўз табиатига кўра зарурийдир. Бу, *биринчидан*, мазкур қонунларда кўрсатилган қоидаларга барча шахслар амал қилишлари шарт эканлигида бўлса, *иккинчидан*, институт субъектлари ўртасидаги ижтимоий муносабатларни тартибга солишда муҳим восита бўлиб хизмат қилади.

Барча ҳуқуқ институтларнинг ўз предмети бўлгани каби, жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожаатлари институтининг *предметини* – давлат органлари, ташкилотлар ва уларнинг мансабдор шахсларига жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожаатлари жараёнида вужудга келадиган ижтимоий муносабатлар ташкил этади.

Бу институтнинг моҳияти, вазифаси, хусусиятлари унинг принциплари орқали маълум бўлади. Худди шу каби, мурожаатларни кўриб чиқишнинг ўзига хос принципи мавжуддир. Бу *принциплар*: қонунийлик; мурожаатларни ўз вақтида ва тўлиқ кўриб чиқиш; мурожаатларга нисбатан талабларнинг бир хиллиги; жисмоний ва юридик шахсларнинг ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларига риоя этилиши; мурожаатларни кўриб чиқишда бюрократизм ва сансалорликка йўл қўйилмаслиги; мурожаатларни кўриб чиқишда давлат органлари, ташкилотлар, улар мансабдор шахслари фаолиятининг шаффофлигидан иборатдир [5;7].

Мухтасар айтганда, жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожаатлари институти демократия ва ижтимоий адолатга садоқатини намоён қиладиган инсонпарвар демократик ҳуқуқий давлат барпо этишда муҳим восита бўлиб, у конституциявий-ҳуқуқий институт сифатида қуйидаги тўртта асосий вазифани ҳал этади: *биринчидан*, давлат фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини ҳамда юридик шахсларларнинг қонун билан кўриқланадиган манфаатларини ҳимоя қилади; *иккинчидан*, жисмоний ва юридик шахслар ушбу институт воситасида жамият ва давлат ишларини бошқаришда бевосита ва фаол иштирок этадилар; *учинчидан*, мазкур институтнинг асосий манфаатдор субъектлари (жисмоний ва юридик шахслар) давлат ҳокимияти ва бошқарув органлари фаолияти устидан жамоатчилик назоратини амалга оширадилар; *тўртинчидан*, шу институт доирасида давлат органлари, муассасалари, улар мансабдор шахсларининг мурожаатларга доир муносабатини белгилаб беради.

References:

1.Исломов З., Аббосхўжаев С. Конституция – ҳуқуқ устунлиги асоси.–Тошкент: “Ўзбекистон”, 2012. – Б.216.

2. Шарафутдинов А.О., Саттаров А.Х. Ҳуқуқни муҳофаза қилиш органларига оид халқаро ҳужжатлар. —Тошкент: “Адолат”, 2004. – Б.28.
3. Мирзиёев Ш.М. Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Қўшма палатасига 2020 йилги Мурожаатнома, <http://xs.uz/uzkr/post/ozbekiston-respublikasi-prezidenti-shavkat-Mirziyoyevning-olij-mazhlisga-murozhaatnomasi>.
4. Ҳусанов О.Т., Каримова О., Азизов Ҳ., Тўйчиева Ҳ., Каримов З. Инсон ҳуқуқлари. –Т.: “Шарқ”, 1997. – Б.44.
5. Р.Ж.Рузиев. О мерах по совершенствованию координации и управления развитием науки и технологий. Народное слово, 2006
6. Ўзбекистон Республикасининг “Жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожаатлари тўғрисида”ги Қонуни. –Тошкент: “Адолат” нашриёти, 2017. – Б.7.